

SADRŽAJ

<i>REFLUKS SIMPTOM INDEKS – POMOĆ PULMOLOGU U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI HRONIČNOG KAŠLJA</i> Dušica Jarić, Slobodan Mitrović	1
<i>ZNAČAJ C- REAKTIVNOG PROTEINA U PROCENI KLINIČKOG ISHODA VANBOLNIČKI STEČENE PNEUMONIJE</i> Desa Nastasijević Borovac, Tatjana Radenović Petković, Tatjana Pejčić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Lidija Ristić, Ivanka Đorđević, Zorica Čirić, Milan Radović	6
<i>ARTERIAL BLOOD GASES AFTER SURGICAL LUNG RESECTION</i> Vesna Čukić, Vladimir Lovre, Aida Ustamujić, Jasminka Maglajlić, Jasmina Abazović	13
<i>UČESTALOST REGIONALNE LIMFONODULARNE INVAZIJE U ZAVISNOSTI OD LOKALIZACIJE NEMIKROCELULARNOG PLUĆNOG KARCINOMA</i> Kemal Grbić, Ademir Hadžismailović, Safet Guska, Alma Alihodžić-Pašalić, Alen Pilav, Emir Grbić, Kenan Kadić	21
<i>DIJAGNOSTIČKA VREDNOST KARDIJALNOG NT-PROBNP MARKERA KOD PACIJENATA U EGZACERBACIJI HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA</i> Senka Milutinov, Ilija Andrijević, Biljana Zvezdin, Stoja Krunić, Ljiljana Andrijević	25
<i>ZASTUPLJENOST BRONHIJEKTAZIJA U ASTMI</i> Violeta Kolarov, Biljana Zvezdin, Olivera Maksimović, Sanja Hromiš, Miroslav Ilić, Slavica Lesjak, Dragana Miličić	30
<i>MOGUĆNOST PRIMJENE KOMPJUTERSKI ASISTIRANE DETEKCIJE (CAD) NODULARNIH PROMJENA U PLUĆIMA</i> Vujmilović Siniša, Vujnović Saša, Stajčić Ljubomir, Grujić-Vujmilović Dragana	34
<i>UČESTALOST I TRETMAN JATROGENIH PNEUMOTORAKSA NA KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI U BANJOJ LUCI</i> Jandrić Krsto, Golić Darko, Menićanin Tamara, Glišić Sanja, Stevanović Ružica	38
<i>NOĆNI SIMPTOMI KOD BOLESNIKA SA HOBP – NOVIJI KLINIČKI ASPEKTI</i> Olivera Maksimović, Biljana Zvezdin, Ivan Kopitović, Lidija Vrtunski-More, Marija Vukoja, Sanja Hromiš, Violeta Kolarov, Slavica Lesjak	42
<i>UPOTREBA ENDOBRONHIJALNIM ULTRAZVUKOM VOĐENE TRANSBRONHIJALNE IGLENE ASPIRACIJE U ODREĐIVANJU STADIJUMA KOD KARCINOMA BRONHA</i> Goran Stojanović, Branislav Perin, Živka Eri, Bojan Zarić, Milana Panjković, Nensi Lalić, Evica Budišin, Aleksandra Jovelić	49
<i>UČEŠĆE „B” VIRUSA INFLUENZE U EPIDEMIJI 2012 / 2013 GODINE</i> Bogdanka Andrić, Brankica Dupanović Dragica Terzić, Gordana Mijović	55

<i>NOVOTKRIVENI KARCINOMI PLUĆA NA PNEUMOFTIZIOLOŠKOM ODJELJENJU UNIVERZITETSKE BOLNICE FOČA U PETOGODIŠNEM PERIODU (01.01.2008-31.12.2012.GOD.)</i>	
Dobrinka Božović-Ćosović, Rađen Mirjana, Vladičić Ana, Stanić Jelena, Stanišić Krsto.....	60
<i>ZNAČAJ KONZUMIRANJA ALKOHOLA I PUŠENJA CIGARETA U ISHODU VANBOLNIČKI STEČENIH PNEUMONIJA</i>	
Mirna Đurić, Đorđe Považan, Dejan Đurić, Dušan Škrbić, Sanja Hromiš	64
<i>ZNAČAJ CITOLOGIJE U DIJAGNOSTICI PLEURALNIH IZLIVA</i>	
Tamara Meničanin, Krsto Jandrić, Sanja Glišić, Aleksandra Igljić	69
<i>UČESTALOST I ZNAČAJ KOMORBIDITETA U HRONIČNOJ OPSTRUKTIVNOJ BOLESTI PLUĆA</i>	
Sanja Glišić, Krsto Jandrić, Tamara Meničanin, Marina Rakić-Panić.....	74
<i>PRIMENA NEINVAZIVNE MEHANIČKE VENTILACIONE POTPORE (NIV) U TERAPIJI HIPOVENTILACIONOG SINDROMA GOJAZNIH</i>	
Jovana Mašković, Aleksandra Dudvarski Ilić, Branka Bulajić, Snežana Raljević, Vesna Bukumirović, Bojana Đorđević, Ivana Buha, Marina Roksandić, Mihailo Stjepanović	80
<i>PNEUMONIJE KOD ODRASLIH NAKON ASPIRACIJE STRANOG TELA</i>	
Vukoica Karličić	83
<i>POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE NAKON RESEKCIJA PLUĆA ZBOG KARCINOMA BRONHA</i>	
Slavko Grbić, Milanko Maksić, Dušan Janičić, Jovan Ćulum, Mirko Raković	86
<i>TUBERKULOZNI PLEURITIS-NAŠA ISKUSTVA</i>	
M. V. Laban Lazović, A. Z. Blanka, T. N. Adžić- Vukičević, M.M. Savić, S. S. Popević, Bojana D. Ćimović, Aleksandar L. Radić	90
<i>TUBERKULOZA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2012. GODINI, KONTINUIRANI PAD INCIDENCE</i>	
M. Duronjić, S. Gajić, M. Đilas, N. Mitrović, S. Trifković, D. Granzov- Kozlina, D. Ćosović, Z. Vreća, Z. Perduv	95
<i>UČESTALOST POJAVE LIMFOGENIH METASTAZA KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM PLUĆA</i>	
Slavko Grbić, Vedrana Malešević, Marinko Vučić, Mirko Raković, Velimir Škrbić	98
<i>ANALIZA NEKIH FAKTORA U PROCENI SMRTNOG ISHODA EGZACERBACIJE HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA</i>	
Zvezdin B, Zarić B, Milutinov S, Miličić D, Kolarov V, Hromiš S, Maksimović O, Tot-Vereš K, Ilić PM, Lečić Kašiković S, Považan Đ	103
<i>EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE PLUĆNOG KARCINOMA KOD MLADIH PACIJENATA</i>	
Ustamujić A., Žutić H., Lovre V., Čukić V., Čatović-Pećanac E., Dizdarević-Špago D., Mašić-Zečević M.	108
<i>PLUĆNE MANIFESTACIJE SISTEMSKE SKLEROZE</i>	
Nevena Đukić, Svetlana Kašilović-Lečić, Nevena Savić, Danijela Kuhajda	121
<i>STEČENA BRONHOEZOFAGEALNA FISTULA KOD PACIJENTA SA KARCINOMOM PLUĆA</i>	
Ljiljana Bajić Bibić Tomislav Randelović Oliko Drobnjak-Tomašek	126
<i>PORAST UČESTALOSTI MIKOBakterioza – KADA I KAKO LEČITI?</i>	
Milica Kontić, Staša Radisavljević, Biljana Savić, Mihailo Stjepanovic, Jovana Maskovic, Milan Grujic, Milan Savic, Vesna Škodrić.....	129
<i>IDIOPATSKA HRONIČNA EOZINOFILNA PNEUMONIJA</i>	
Nevena Savić, Svetlana Kašiković- Lečić, Zora Pavlović – Popović, Nevena Đukić	134
<i>BOL U GRUDIMA KAO SIMPTOM PLUĆNE HIPERTENZIJE</i>	
Ljiljana Marković Potkonjak, Milutin Đilas, Goran Bojanić, Branka Milošević, Neno Dobrijević.....	140

<i>DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKUTNE PLUĆNE EMBOLIJE PREMA STEPENU RIZIKA U OPŠTOJ BOLNICI GRADIŠKA</i> Ljiljana Marković Potkonjak, Goran Bojanić, Milutin Đilas, Saša Čelić, Branka Milošević, Dušica Stojčić Vesna Kočić, Predrag Potkonjak	144
<i>UKLANJANJE ASPIRIRANOG STRANOG TELA RIGIDNIM BRONHOSKOPOM</i> Rade Milić, Sanja Šarac, Vukoica Karličić, Slobodan Aćimović, Olivera Lončarević, Jelena Vuković	150
<i>UDRUŽENOST APSCEDIRAJUĆE PNEUMONIJE I MALIGNNE BOLESTI</i> Dušan Škrbić, Đorđe Považan, Mirna Đurić, Vesna Kosjerina-Oštrić	153
<i>PLUĆNE PROMENE IZAZVANE MYCOBACTERIUM AVIUM</i> Darinka Kukavica, Svetlana Kašiković Lečić, Vesna Kuruc, Anka Vukelić, Tatjana Kurucin.....	159
<i>DEFICIT A-1 ANTITRIPSINA</i> Danica Momčičević, Branka Milošević, Nikolina Poletan, Mirko Stanetić, Mirjana Đekić-Čađo, Nataša Tanasković	165
<i>DISEMINOVANA INTRAVASKULARNA KOAGULACIJA</i> Vučićević Trobok Jadranka, Peković Sandra, Sovilj Gmizić Stanislava, Maksimović Marina.....	168
<i>INFARKT PLUĆA I METABOLIČKI SINDROM - PRIKAZ SLUČAJA</i> Jasmina Bošnjik, Dženan Halilović, Suvad Dedić, Sead Jamakosmanović, Mladena Lazić	174
<i>KLINIČKE KARAKTERISTIKE NEONATALNE PNEUMONIJE UZROKOVANE INFLUENZA A VIRUSOM NA ODJELJENJU PATOLOŠKE NEONATOLOGIJE SA PREMATURITETOM KLINIČKOG CENTRA BANJA LUKA</i> Sanela Domuz, Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Adrijana Domuz	179
<i>DIJAGNOSTIKA NEUROSARKOIDOZE, NOVINE I NAŠA ISKUSTVA</i> Mihailo Stjepanović, Violeta Mihailović-Vučinić, Milija Mijailović, Jelica Videnović-Ivanov, Snežana Filipović, Maja Omčikus, Jelena Stanimirović, Jelena Grbović, Nikola Vučinić, Mirjana Stjepanović.....	185
<i>MASIVNI RETROPERITONEALNI HEMATOM KAO KOMPLIKACIJA ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE KOD BOLESNIKA LEČENOG U PULMOLOŠKOJ JEDINICI INTENZIVNE NEGE</i> Mihailo Stjepanović, Dragana Marić Milan Savić Jovana Mašković, Snežana Rajević, Ivana Buha, Milica Kontić, Milan Grujić	189
<i>ATIPIČNE FORME TUBERKULOZE</i> Danica Momčičević, Nikolina Poletan, Branka Milošević Mirko Stanetić, Nataša Tanasković, Mladen Duronjić.....	193
<i>HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA U AMBULANTI PORODIČNOG LJEKARA</i> Sanja Kecman Prodan, Ljiljana Potkonjak Panić	199
<i>PLUĆNA HIPERTENZIJA KAO UZROK HEMOPTOA</i> Branka Milošević, Milutin Đilas, Ljiljana Marković Potkonjak, Zoran Popović	203
<i>MULTISISTEMSKA TUBERKULOZA</i> Milutin Đilas, Branka Milošević, Ljiljana Marković-Potkonjak	209
<i>STAFILOKOKNA PNEUMONIJA</i> Gajić S, Rađan-Gajić M, Vučić M.	214
<i>SUGAR TUMOR PLUĆA</i> Janičić Dušan, Gulić Bojan, Škrbić Velimir, Blagojević Vesna, Vujmilović Siniša.....	217
<i>TEŠKA PLUĆNA FIBROZA USLED DUGOGODIŠNJE TERAPIJE AMIODARONA</i> Neno Dobrijević, Ljiljana Marković Potkonjak, Žana Gaćanović, Nikola Šobot.....	220
<i>TRAHEOBROHOPATIJA OSTEOHONDROPLASTIKA</i> Aleksandar Tepavac, Jelena Stanić, Živka Eri, Gordana Balaban, Aleksandra Anđelković, Tatjana Šarčev	223
<i>TUBERKULOZA KOD DIJABETIČARA – DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOV</i> Marko Mažibrada	223

<i>TUBERKULOZNI MIJELITIS KAO PRVA MANIFESTACIJA TUBERKULOZE</i> Kovačević Peđa, Danica Momčičević, Dragan Sandić, Jadranka Vidović, Saša Dragić, Tijana Kovačević, Zdravka Kezić	236
<i>ANEMIJA KAO PROGNOŠTIČKI FAKTOR KOD STARIJIH BOLESNIKA SA NEMIKROCELULARNIM KARCINOMOM BRONHA</i> Danica Sazdanić-Velikić, Nevena Sečen, Daliborka Bursać, Aleksandar Tepavac, Tatjana Šarcev	240
<i>PERKUTANA TRAHEOTOMIJA – TEHNIKE, KOMPLIKACIJE I NAŠA ISKUSTVA</i> Zorica Novaković, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Mladen Duronjić, Slavica Zeljković, Biljana Zlojutro, Dragan Sandić, Slobodan Kovačević	244
<i>PROVOĐENJE PULMOLOŠKE REHABILITACIJE U ZAVODU „Dr Miroslav Zotović“ – PRVA ISKUSTVA</i> Snežana Kutlešić – Stević	249
<i>ASTMA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI</i> Natasa Tanasković, Marinko Vučić, Aleksandra Aleksić	259
<i>PROFILAKSA INFEKCIJE RESPIRATORNOG SINCICIJSKOG VIRUSA (RSV) KOD NAJUGROŽENIJE POPULACIJE</i> Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Vladimir Mirošljević, Stojislav Konjević, Vesna Novaković, Dario Đukić	266

Č A S O P I S

udruženja pulmologa Republike Srpske

IZDAVAČ - Published by
Društvo pulmologa Republike Srpske

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK - Editor in Chief
Peđa Kovačević

NAUČNI ODBOR KONGRESA – SCIENTIFIC BOARD

Mirko Stanetić
Krstó Jandrić
Peđa Kovačević
Marinko Vučić
Živka Eri
Tamara Kovačević - Preradović

TEHNIČKI UREDNIK - Technical Editor
Saša Dragić

Tiraž: 250 primjeraka

Štampa: "EUROPRINT" Banja Luka

Za štampariju: Zdravko Partalo

Stručni članak
Professional article

ANALIZA NEKIH FAKTORA U PROCENI SMRTNOG ISHODA EGZACERBACIJE HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA

THE ANALYSIS OF CERTAIN FACTORS IN ASSESSING A FATAL OUTCOME OF A CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE EXACERBATION

Zvezdin B, Zarić B, Milutinov S, Miličić D, Kolarov V, Hromiš S, Maksimović O, Tot-Vereš
K, Ilić PM, Lečić Kašiković S, Považan Đ

Sažetak: *Uvod.* Akutne egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća (AEHOBP) su česti uzrok morbiditeta, mortaliteta, prijema u bolnicu i značajnih finansijskih troškova. Postoji povećana potreba za identifikacijom faktora koji bi ukazali na pacijente sa povišenim rizikom za egzacerbacije, da bi se smanjio rizik za smrtni ishod, potrebe za hospitalizacijama, poboljšala nega pacijenata.

Cilj rada. Analiza nekih faktora u proceni mogućeg smrtnog ishoda tokom AEHOBP.

Materijal i metode. Analizirano je 60 pacijenata koji su bili hospitalizovani u Institutu za plućne bolesti Vojvodine tokom 2010. godine zbog AEHOBP. Grupu I je činilo 30 pacijenata kod kojih je hospitalizacija završena otpustom, a grupu II 30 pacijenata čija se hospitalizacija završila smrtnim ishodom. Podaci su prikupljeni iz istorija bolesti. Analizirani su sledeći parametri: starosna dob, pol, dužina trajanja osnovne bolesti, ukupan broj hospitalizacija zbog pogoršanja, dužina trajanja aktuelne hospitalizacije, prisustvo komorbiditeta, parametri pulmonalne gasne razmene.

Rezultati. U grupi I i grupi II dominiraju osobe muškog pola (73,3% / 60%), prosečna starosna dob je slična, prosečna dužina trajanja bolesti iznosi 8, odnosno 11 godina, svi imaju tešku hroničnu opstruktivnu bolest pluća, prema GOLD klasifikaciji, i karakteristike teške egzacerbacije. Trajanje hospitalizacije je duže u grupi II (15 dana u odnosu na 9), prethodne hospitalizacije su učestalije u grupi II, parametri gasne analize su lošiji u grupi II. Najčešći komorbiditeti su: kardiovaskularni (grupa I 66,7%, grupa II 86,7%), potom šećerna bolest (13,3% i 30%), anemija (13,3% i 20%), depresija (6,7% i 10%).

Zaključak. Duže trajanje i teži stadijum bolesti, starija dob, prethodne i učestale hospitalizacije, karakteristike teškog pogoršanja, prisustvo komorbiditeta su faktori koji mogu ukazivati na loš ishod AEHOBP. Odgovarajući ambulantni tretman i preventivne mere smanjuju rizik za egzacerbacije, kao i adekvatno prepoznavanje i zbrinjavanje pogoršanja mogu prevenirati smrtni ishod.

Cljučne reči: akutna egzacerbacija, hronična opstruktivna bolest pluća, smrtni ishod

UVOD

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je jedna od najčešćih hroničnih bolesti. Smatra se da 5-15 % odrasle populacije u industrijski razvijenim zemljama boluje od HOBP. Trenutno je četvrti uzrok smrti u svetu, vodeći uzrok oboljevanja i umiranja među

hroničnim bolesnicima, naročito osoba muškog pola. Predviđa se da će do 2020. godine biti treći uzrok smrtnosti. Iako je hronična opstruktivna bolest pluća primarno bolest pluća, ona izaziva značajne sistemske posledice koje utiču na težinu bolesti. Karakterišu je česta pogoršanja koja negativno utiču na prognozu (1,2).

Egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća su glavni uzrok mortaliteta i morbiditeta i najčešći uzrok hospitalizacija bolesnika (3). Mortalitet nakon hospitalizacije iznosi 20% nakon dva meseca, 33% nakon pola godine, 43% nakon godinu, 49% nakon dve godine. Hospitalni mortalitet iznosi od 4 do 30%, u različitim zemljama sveta, veći je kod starijih, kod teških egzacerbacija koje zahtevaju mehaničku ventilaciju, prisustva komorbiditeta (4,22).

CILJ RADA

Cil rada je analiza nekih faktora koji mogu ukazati na povišen rizik za smrtni ishod kod pacijenata hospitalizovanih zbog akutne egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća.

MATERIJAL I METODE

Analizirano je 60 pacijenata koji su bili hospitalizovani u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u toku 2010. Godine, zbog teškog akutnog pogoršanja hronične opstruktivne bolesti pluća. Analizirani pacijenti su bili podeljeni u dve grupe. Grupu I je činilo 30 pacijenata čija se hospitalizacija završila otpustom, a grupu II 30 pacijenata čija se hospitalizacija završila smrtnim ishodom.

Podaci su prikupljeni iz istorija bolesti. Analizirani su sledeći parametri: starosna dob, pol, dužina trajanja bolesti, ukupan broj hospitalizacija zbog pogoršanja, dužina trajanja aktuelne hospitalizacije, prisustvo

komorbiditeta, parametri gasne analize (parcijalni pritisak kiseonika, parcijalni pritisak ugljen dioksida, pH vrednost, saturacija krvi kiseonikom). Analizirani podaci su izraženi kao prosečna vrednost (\bar{X}) ili kao procentualna vrednost od ukupnog broja posmatranih slučajeva za određenu kategoriju varijabli. Posmatrane kategorije varijabli su poređene primenom Studentovog T-testa i Fišerovog testa. Rezultati su smatrani statistički značajnim ako je $p < 0,05$.

REZULTATI

Analizirano je 60 pacijenata koji su hospitalizovani zbog teške egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća. U grupi I, pacijenti čija se hospitalizacija završila otpustom, bilo je 22 (73,3%) pacijenata muškog pola, a 8 (26,6%) ženskog pola. U grupi II, pacijenti gde je nastupio smrtni ishod, bilo je 18 (60%) pacijenata muškog pola, a 12 (40%) ženskog pola. Prosečna dužina trajanja hronične opstruktivne bolesti pluća u grupi I iznosila je 8 godina, a u grupi II 11 godina. Prosečna dužina trajanja hospitalizacije u grupi I je iznosila 15, a grupi II 9 dana. Ukupan broj hospitalizacija zbog pogoršanja bolesti je u grupi I prosečno iznosio 3, a grupi II 4. Dužina analizirane hospitalizacije je bila kraća u grupi II. Parametri gasne analize su u grupi II bili nižih vrednosti. Statistička značajnost je potvrđena u odnosu na dužinu trajanja hospitalizacije, vrednosti parcijalnog pritiska kiseonika, ugljen dioksida, PH. Rezultati prikazani na tabeli 1.

Tabela 1. Demografski podaci, karakteristike bolesti i laboratorijski parametri

Karakteristike pacijenta	Grupa I (N=30)				Grupa II (N=30)				p
Starosna dob (\bar{X})	68,90				71,83				0,356
Pol	muški		ženski		muški		ženski		P>0,05
	n	%	N	%	n	%	N	%	
	22	73,3%	8	26,7%	18	60%	12	40%	
Dužina trajanja hronične opstruktivne bolesti pluća u godinama (\bar{X})	8,07				11,37				0,065
Dužina trajanja hospitalizacije u danima (\bar{X})	15,73				,37				0,0035
Ukupan broj hospitalizacija zbog pogoršanja (\bar{X})	2,63				4,37				0,064
Parcijalni pritisak kiseonika PO ₂ u kPa (\bar{X})	6,92				5,97				0,044
Parcijalni pritisak ugljen –dioksida PCO ₂ u kPa (\bar{X})	6,16				7,35				0,004
Saturacija kiseonikom SaO ₂ u % (\bar{X})	82,90				74,75				0,061
pH krvi (\bar{X})	7,40				7,35				0,002

Najčešći komoriditet je kardiovaskularni (kardijalna insuficijencija, ishemijska bolest, arterijska i plućna hipertenzija). U grupi I je postojao kod 20 (66,7%) pacijenata, u grupi II kod 26 pacijenata (86,7%). Od ukupnog broja (60), 76,7% obolelih je imalo neku od navedenih bolesti. Potom su po učestalosti sledili diabetes mellitus (13,3% u grupi I, 30% u grupi II),

anemija (13,3% u grupi I, 20% u grupi II), depresija (6,7% u grupi I, 10 % u grupi II) (tabela 2). Iako je apsolutni broj veći u grupi II statistički značajna razlika nije utvrđena, što je verovatno posledica malog broja pacijenata.

TABELA 2. Učestalost komorbiditeta u odnosu na grupe pacijenata.

KOMORBIDITETI	Grupa I (30)		Grupa II (30)		p vrednost
	n	%	n	%	
KARDIOVASKULARNI KOMORBIDITET	20	66,7%	26	86,7%	P>0,05
DIABETES MELLITUS	4	13,3%	9	30%	P>0,05
DEPRESIJA	2	6,7%	3	10%	P>0,05
ANEMIJA	4	13,3%	6	20%	P>0,05

DISKUSIJA

Par decenija se hronična opstruktivna bolest pluća drugačije posmatra, posebno od kada je uočena i naučno dokazana njena multikomponentna osobina i postojanje vanplućne sistemske inflamacije. Odavno je empirijski uočena nepovoljna prognoza kod obolilih. Veliki je broj istraživanja ukazao i utvrdio visok procenat smrtnosti u hospitalnim uslovima, potom i u narednim godinama, nakon prve hospitalizacije zbog AEHOBP.

Godinama unazad su predlagani i ispitivani mogući prediktivni modeli i faktori, koji mogu predvideti povećan rizik za smrtni ishod kod obolelih od HOBP (BODE indeks, DECAF skor i brojni drugi).

Starija životna dob predstavlja nezavisni faktor rizika za smrtni ishod u AEHOBP, i u bolničkim uslovima i nakon otpusta (5,6). Dužina trajanja bolesti je takodje pokazana kao važan faktor u proceni rizika za nepoželjan ishod (7). Pacijenti u ovoj studiji su starije dobi, u sedmoj i osmoj deceniji života, a oni koji su imali smrtni ishod imali su i duže trajanje bolesti.

Studije koje su istraživale povezanost smrtnog ishoda sa polom često su ograničene malim brojem ženskih ispitanika. Učestalost oboljevanja još uvek je veća kod muškaraca, iako je poslednjih par decenija uočen povećan trend oboljevanja i kod osoba ženskog pola, što se tumači lošom navikom pušenja. Patil i saradnici su u jednoj velikoj retrospektivnoj studiji dokazali da je muški pol nezavisni faktor rizika za smrtni ishod, kod bolnički lečenih pacijenata (8).

Povezanost između prethodne hospitalizacije i smrtnog ishoda je veoma kompleksna. Ako je prethodna hospitalizacija bila usled AEHOBP, naročito udružene sa respiratornom insuficijencijom, ista se smatra nezavisnim faktorom rizika za smrtni ishod tokom hospitalizacije. Ako je prethodna hospitalizacija bila zbog drugih uzroka, onda se ne smatra rizičnim faktorom slučaj. Egzacerbacija je rizik za naredna pogoršanja, a učestala pogoršanja ukazuju na mogući rizik za smrtni ishod (9,10).

Na preživljavanje utiče učestalost i intenzitet samih egzacerbacija. SolerCataluña i saradnici su ukazali da teške i učestale egzacerbacije znače viši rizik za smrtni

ishod. Teške egzacerbacije, one koje zahtevaju bolničko lečenje (u urgentnim službama ili prijem u bolnicu) same po sebi su nezavisni faktori rizika za povećanu smrtnost. Pomenuti naučnici su u studiji, koja je uključivala 304 muška pacijenta sa srednjom vrednošću FEV1 od 17-46%, dokazali da kako učestalost i težina egzacerbacija raste rizik od smrtnog ishoda takode raste, a da je taj efekat nezavisan od drugih klasičnih prognostičkih faktora kao što su godište pacijenta, FEV1, indeks telesne mase, parcijalni pritisak ugljen dioksida (PaCO₂), parcijalni pritisak kiseonika (PaO₂) i komorbiditeti. Isti autori su u drugoj studiji zaključili da starija dob, akutna egzacerbacija, parcijalni pritisak ugljen dioksida i učestale egzacerbacije (tri ili više, naročito ako zahtevaju hospitalizaciju) predstavljaju nezavisne faktore loše prognoze. Naši rezultati pokazuju sličan nalaz i zaključak. Kombinacija BODE indeksa i egzacerbacije (e-BODE) nije pokazala povećan kapacitet za predviđanje smrtnog ishoda, ali pojednostavljena verzija gde je šestominutni test hoda zamenjen učestalošću egzacerbacija (BODex) ima dobar prediktivni kapacitet (11,12,13).

U stabilnoj bolesti prisustvo komorbiditeta je jasan faktor rizika za smrtni ishod, ali ta povezanost u AEHOBP nije tako čvrsta. Specifični komorbiditeti kao što su ishemijska bolest srca, kongestivna srčana insuficijencija, hronična bolest jetre, hronična bubrežna insuficijencija i dijabetes predstavljaju nezavisne faktore rizika za smrtni ishod u bolničkim uslovima, nakon otpusta ili u oba slučaja. Zajedničko za ove bolesti jeste mogućnost akutne dekompenzacije u AEHOBP, više nego u stabilnoj bolesti, sa sledstvenim povećanjem rizika za smrtni ishod (14,15).

Nova revizija strategije GOLD (Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease) iz 2013.godine, kao i prethodna, naglašava važnost prevencije, identifikacije i adekvatnog tretmana komorbiditeta kod obolelih, radi bolje prognoze i dužeg preživljavanja (22).

Neke od pridruženih kardiovaskularnih bolesti imaju zajednički uzrok nastanka, a neke zajednički faktor rizika, kao i hronična opstruktivna bolest pluća. Pušenje je i dalje najznačajniji faktor rizika za nastanak HOBP i vodeći uzrok mortaliteta. Pretpostavlja se da sistemski inflamatorni proces može biti uzrok nastanka niza drugih oboljenja, naročito ishemijske bolesti srca, srčane insuficijencije, osteoporoze, anemije, karcinoma, depresije (16,17).

Prisustvo većeg broja komorbiditeta kod HOBP bolesnika doprinosi porastu mortaliteta. Kardiovaskularne bolesti su najčešći i najznačajniji komorbiditet kod bolesnika sa HOBP, što je potvrđeno i

u ovom ispitivanju (kardiovaskularni komorbiditet bio prisutan kod 76,6% od svih analiziranih pacijenata). Veća prevalenca KVS i ishemijske bolesti srca među HOBP pacijentima, postoji u starijem životnom dobu, naročito zbog postojanja većeg broja faktora rizika, kao što su hipertenzija, dijabetes, dislipidemija, gojaznost (18,19).

Prema većem broju studija, a jedna je uradjena u našoj zemlji, kardijalna insuficijencija je najčešći uzrok smrtnosti kod hospitalizovanih bolesnika sa AEHOBP, potom tromboembolija pluća i pneumonije (20).

Novije je saznanje da je anemija veoma česta kod pacijenata sa HOBP, čak u trećini obolelih (21, 22).

Anksioznost i depresija su čest komorbiditeti kod obolelih. Utvrđeno je da kod ovih pacijenata postoji veći rizik za egzacerbacije, što doprinosi češćim hospitalizacijama, porastu troškova lečenja i bržem smrtnom ishodu (23).

ZAKLJUČAK

Egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća imaju značajan uticaj na mortalitet i morbiditet. Duže trajanje bolesti, starija dob, česte egzacerbacije, prisustvo komorbiditeta i teško pogoršanje su faktori koji ukazuju na moguć smrtni ishod tokom AEHOBP. Odgovarajući ambulantni tretman i preventivne mere smanjuju rizik za egzacerbacije, a adekvatno prepoznavanje i zbrinjavanje teških pogoršanja mogu prevenirati potencijalni smrtni ishod.

LITERATURA

- Halpin D. Mortality in COPD. Inevitable or preventable? Insights from the Cardiovascular Arena. *COPD*. 2008;5(3): 187-200.
- Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study. *Lancet* 1997; 349: 1498-1504.
- Wedzicha AJ, Seemungal TAR. COPD exacerbations: defining their cause and prevention. *Lancet*. 2007;370:786-96.
- Connors AF, Dawson NV, Thomas C, et al. Outcomes following acute exacerbation of severe chronic obstructive lung disease. The SUPPORT investigators (study to understand prognoses and preferences for outcomes and risks of treatments). *Am J Respir Crit Care Med*. 1996;154: 959-967.
- Groenewegen KH, Schols AM, Wouters EF. Mortality and mortality-related factors after hospitalization for acute exacerbation of COPD. *Chest* 2003; 124:459-67.
- Roche N, Zureik M, Soussan D, Neukirch F, Perrotin D, Urgence BSC. Predictors of outcomes in COPD

- exacerbation cases presenting to the emergency department. *Eur Respir J* 2008; 32: 953-61.
- Gunen H, Hacievliyagil SS, Kosar F, Mutlu LC, Gulbas G, Pehlivan E, et al. Factors affecting survival of hospitalized patients with COPD. *Eur Respir J* 2005; 26: 234-41.
- Patil SP, Krishnan JA, Lechtzin N, Diette GB. In-hospital mortality following acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. *Arch Int Med* 2003; 163: 1180-6.
- Hallin R, Gudmundsson G, Suppli Ulrik C, Nieminen MM, Gislason T, Lindberg E, et al. Nutritional status and long-term mortality in hospitalised patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). *Respir Med* 2007; 101: 1954-60.
- Faustini A, Marino C, D'Ippoliti D, Forastiere F, Belleudi V, Perucci CA. The impact on risk-factor analysis of different mortality outcomes in COPD patients. *Eur Respir J* 2008; 32: 629-36.
- Soler-Cataluna JJ, Martinez-Garcia MA, Roman Sanchez P, Salcedo E, Navarro M, Ochando R. Severe acute exacerbations and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Thorax* 2005; 60(11):925-931.
- Soler-Cataluna JJ, Martinez-Garcia MA, Sanchez LS, Tordera MP, Sanchez PR. Severe exacerbations and BODE index: two independent risk factors for death in male COPD patients. *Respir Med*. 2009; 103(5): 692-699.
- Celli BR. Predictors of mortality in COPD. *Respiratory Medicine* 2010; 104(6): 773-779.
- Dransfield MT, Rowe SM, Johnson JE, Bailey WC, Gerald LB. Use of beta blockers and the risk of death in hospitalized patients with acute exacerbations of COPD. *Thorax* 2008; 63:301-5.
- Gudmundsson G, Gislason T, Lindberg E, Hallin R, Ulrik CS, Brondum E, et al. Mortality in COPD patients discharged from hospital: the role of treatment and comorbidity. *Respir Res* 2006; 7.
- Lucas-Ramos P, Izquierdo-Alonso JL, Moro JMRG, Frances JF, Lozano PV, Bellon-Cano JM. Chronic obstructive pulmonary disease as a cardiovascular risk factor. Results of a case-control study (CONSISTE study). *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2012;7:679-686.
- Garsia-Olmos L, Alberquilla A, Ayala V, Garsia-Sagredo P, Morales L, Carmona M, et al. Comorbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease in family practice: a cross sectional study. *BMC Fam Pract*. 2013;14(1):1-8.
- Minas M, Verrou-Katsarou I, Mystridou P, Apostolidou E, Hatzoglou C, Gourgourlianis K. Two-year mortality of patients with COPD in primary health care: an observational study. *Int J Gen Med*. 2012;5:815-822.

19. Sin D.D., Anthonisen N.R., Soriano J.B. and Augusti A.G. Mortality in COPD: role in comorbidities. *Eur Respir J* 2006; 28(6):1245-1257.
 20. Zvezdin B, Milutinov S, Kojičić M, et al. A post-mortem analysis of major causes of early death in patients hospitalized with chronic obstructive pulmonary disease. *Chest* 2009;136:376-380.
 21. Marzeih M, Ehtesmani A, Mohsens. Prevalence of anemia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Pakistan journal of medical science* 2011;27(5):1046-50.
 22. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: Update 2013.
 23. Dalal A, Shah M, Lunasek O, Hanania N. Clinical and economic burden of depression/anxiety in chronic obstructive pulmonary disease patients. *COPD* 2011;8(4):293-299.
-

Summary: Introduction: Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary diseases (AECOPD) represent a common cause of morbidity, frequent hospitalizations and substantial costs. There is an increasing need to identify the factors signifying the patients with the highest risk of exacerbations, aimed at reducing the risk of fatal outcome and need for hospitalizations, and improve these patients' care.

Objective: To analyze certain factors in assessing the probability of AECOPD fatal outcome.

Material and Methods: The study included 60 patients hospitalized in the Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina in 2010 due to AECOPD. Group I consisted of 30 patients discharged from hospital, and Group II included 30 patients who died in hospital. The relevant data were collected from case histories. The following parameters were analyzed: age, gender, current hospitalization length, lung function parameters, comorbidities.

Results: Male patients prevailed in both analyzed groups (73.3%/60%), with a similar mean age of the patients in the two groups, eight and 11-year long COPD history in Group I and Group II respectively, severe GOLD staged COPD in both groups and severe exacerbation characteristics. Group II patients had a longer current hospitalization (15 vs 9 days), but those in Group II were more frequently hospitalized and had worse lung function parameters. Most common comorbidities included cardiovascular diseases (66.7% and 86.7% in Group I and Group II respectively), diabetes (13.3 vs 30%), anemia (13.3% vs 20%), depression (6.7% vs 10%).

Conclusion: The factors which may predict a fatal outcome of AECOPD are: a longer history and advanced stage of the disease, older age, former frequent hospitalizations, characteristics of a severe exacerbation, comorbidities. An adequate out-patient treatment and preventive measures reduce the risk of exacerbations, while a proper recognition and treatment of an exacerbation may prevent its fatal outcome.

Key words: acute exacerbation, chronic obstructive pulmonary disease, fatal outcome

Kontakt osoba:

Prof. dr Biljana Zvezdin

I Klinika za opštu pulmologiju

Načelnik Odeljenja za astmu

Institut za plućne bolesti Vojvodine

Put dr Goldmana 4

21 204 Sremska Kamenica Srbija

Telefon ++381 21 4805128

E mail: biljanazvezdin@yahoo.com